

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (PPICS-UFV): RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14811002

MENDES, Eduarda de Paula¹
TEIXEIRA, Isis Milani de Sousa²
LOURENÇO, Bárbara Guimarães³
ALVES, Bruna de Oliveira⁴
ZUIN, Anne Maria Carneiro⁵
RODRIGUES, Yara Martins⁶
SIQUEIRA, Poliana Maria de Oliveira⁷
SANTANA, Maria Clara Vidigal⁸
LAIA, Maria Fernanda Santos⁹
MOURA, Caroline de Castro¹⁰

Objetivo(s): relatar as atividades realizadas pelo PPICS-UFV entre 2023/2024. **Descrição das atividades:** O projeto conta com três eixos de atendimentos: 1º) Auriculoterapia, que foi realizada em três unidades: Divisão Psicossocial (DVP), para a comunidade acadêmica; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para os pacientes e profissionais; e Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), para os recuperandos. 2º) Ventosaterapia, que foi realizada na Divisão de Saúde (DSA), para os alunos de graduação. 3º) Breathwork na DVP para a comunidade acadêmica. Além disso, o projeto esteve presente em eventos, como “Estratégias e ações na prevenção de agravos e promoção da Saúde de Servidores da UFV”, “Acolhida ao calouro com PICS - uma parceria PPICS-UFV e DVP/UFV” e “Ligas Day” promovido pelo DEM/UFV. E promoveu cursos de formação em acupuntura auricular e aromaterapia. Por fim, a rede social do projeto foi alimentada com posts científicos. **Resultados:** na DVP foram atendidos 157 alunos e 658 sessões, no CAPS, 7 pacientes e profissionais e 52 sessões, na APAC, 34 recuperandos e 311 sessões. Já na DSA, foram realizadas 126 sessões de ventosaterapia em 42 alunos. 11 sessões de Breathwork foram feitas com 46 pessoas. Nas feiras de saúde, 172 pessoas receberam auriculoterapia. 93 pessoas participaram dos cursos de formação, e foram feitos 18 posts científicos nas redes. **Conclusões:** o projeto tem trazido benefícios e continua expandindo seu trabalho na comunidade universitária e local.

Fonte de financiamento: FUNARBEX (edital 05/2023)

Conflito de interesse: não há

¹ Discente. Universidade Federal de Viçosa. eduarda.p.mendes@ufv.br

² Discente. Universidade Federal de Viçosa. isis.teixeira@ufv.br

³ Discente. Universidade Federal de Viçosa. barbara.g.lourenco@ufv.br

⁴ Discente. Universidade Federal de Viçosa. bruna.o.alves@ufv.br

⁵ Discente. Universidade Federal de Viçosa. anne.zuin@ufv.br

⁶ Discente. Universidade Federal de Viçosa. yara.m.rodrigues@ufv.br

⁷ Discente. Universidade Federal de Viçosa. poliana.siqueira@ufv.br

⁸ Discente. Universidade Federal de Viçosa. mariacsantana@ufv.br

⁹ Discente. Universidade Federal de Viçosa. maria.laia@ufv.br

¹⁰ Docente. Universidade Federal de Viçosa. caroline.d.moura@ufv.br

Descritores: Auriculoterapia; Saúde Mental; Terapias Complementares.